

УДК 332.14
DOI

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

АГАФОНЕНКО О.Ю.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры учёта и аудита;

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук,
профессор кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрены основные положения исследования основных аспектов формирования региональной экономической политики. На основе проведённого исследования обобщена сущность региональной экономической политики, её цель и задачи. Раскрыты основные принципы региональной экономической программы. Проанализирован механизм реализации региональной экономической политики и её составляющие компоненты. Исследуется современная концепция распределения производительных сил.

Ключевые слова: механизм управления экономикой региона, регион, региональная экономическая политика, стратегические направления региона, территория

MECHANISM FOR IMPLEMENTATION OF REGIONAL ECONOMIC POLICY

AGAFONENKO O. YU.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of accounting and audit;

PETRUSHEVSKY Yu. L.,
Doctor of Economic Sciences,
Professor of the Department
of accounting and audit
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article discusses the main provisions of the study of the main aspects of the formation of regional economic policy. Based on the conducted research, the essence of regional economic policy, its purpose and objectives are summarized. The basic principles of the regional economic program are revealed. The mechanism of implementation of regional economic policy and its components are analyzed. The modern concept of the allocation of productive forces is investigated.

Keywords: mechanism for managing the regional economy, region, regional economic policy, strategic directions of the region, territor

Постановка задачи. Развитие самостоятельного правового региона и продолжающаяся реформа управления в Донецкой Народной Республике усилили роль территорий в экономических преобразованиях и формировании новых форм управления. Сегодня функции и задачи регионов в области рационального использования природных ресурсов, создания рабочих мест и развития внешнеэкономических связей значительно расширяются. Сбалансированное развитие хозяйственного комплекса зависит от оптимального сочетания интересов государства и отдельных регионов.

Актуальность. В целом региональная экономическая политика характеризуется набором принципов, целей и механизмов, которые в конечном счёте определяют её стратегию и тактику. Она учитывает широкий спектр национальных, политических и социальных факторов, которые могут эффективно влиять на региональное развитие. Приоритеты региональной экономической политики учитывают демографические, экологические, промышленные и другие проблемы, которые способствуют общему росту регионов.

Государственное стимулирование регионального развития осуществляется в соответствии с основными принципами государственной региональной политики, национальными программами экономического и социального развития ДНР и Российской Федерации в целом, законами о государственном бюджете, национальными программами и другими законодательными актами Российской Федерации.

Анализ последних исследований и публикаций. Многие учёные, в том числе Дорофиенко В. В., Кузьменков С. В., Горин Е. А., Емельянова К. Н., Подгорный В. В. и другие, посвятили свои работы рассмотрению проблем экономического развития регионов, а также поиску путей их решения. Они внесли значительный вклад в изучение этого вопроса. Однако проблемы, связанные непосредственно с экономическим развитием регионов и реализацией региональной экономической политики, сложны и требуют дополнительного рассмотрения.

Целью статьи является рассмотрение современных подходов к изучению механизма реализации региональной экономической политики.

Изложение основного материала исследования. В современном мире одним из главных приоритетов региональной политики страны выступает развитие регионов, цель которой – создание соответствующих условий для динамичного и сбалансированного социально-экономического развития Донецкой Народной Республики и её региона в рамках Российской Федерации, рост уровня жизни населения, обеспечение соблюдения социальной защиты, гарантируемой государством, независимо от места проживания, и выявление основных региональных различий [1].

В целом регион является новой экономической системой в составе Российской Федерации. Стратегии должны стать доминирующим процессом региональной политики государства в развитии регионов. Во-первых, стратегии должны касаться крупных экономических систем, которые заполняют пространство новыми формами территориальной организации производительных сил. Во-вторых, речь идёт о разрабатываемых стратегиях преодоления регионами внутренних и внешних противоречий. И, в-третьих, это стратегии, разработанные и принятые населением в рамках законченной формы регионализации страны.

Под стратегией экономического развития регионов понимаем систему мер, направленных на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития страны с учётом рационального вклада регионов в решение этих проблем, определяемых реальными связями и границами их развития. Стратегическими управленческими мерами, направленными на улучшение социально-экономического развития региона являются следующие: меры по увеличению доходов от реализации

продукции; прямые платежи в бюджет; меры, направленные на снижение издержек производства; налоговое регулирование; мероприятия по развитию социальной инфраструктуры; природоохранные мероприятия.

Региональную экономическую систему можно рассматривать с двух точек зрения – организационной и технологической. При организационном подходе экономическая система региона состоит из взаимодействующих элементов производительных сил: материальных, трудовых и природных ресурсов, форм организации производства и труда, научного и информационного обеспечения; при технологическом – из способов соединения средств производства, орудий труда и предметов труда. Взаимодействие элементов производительных сил обеспечивают динамику функционирования региональной экономической системе, а изменения и совершенствование способов соединения – её развитие. Функционирование экономической системы региона предполагает пропорциональность и сбалансированность её частей, а её развитие – сохранение или достижение устойчивого положения с последующим переходом на более высокий качественный уровень.

Современное развитие региональных экономических систем сопряжено с дальнейшим изменением «архитектуры» экономики региона, пропорций самой системы. Структурно (с учётом функциональных признаков) региональную экономическую систему можно представить как взаимодействие трёх взаимозависимых подсистем: производственной, природно-ресурсной и социальной (рис. 1), каждая из которых обеспечивает воспроизводство отдельных элементов производительных сил.

Рис. 1. Структура региональной экономической системы по функциональному признаку

Но если производственная и социальная подсистемы в буквальном смысле способны и обеспечивают воспроизводство таких ресурсов, как материальные (основные средства, основной капитал) или человеческие (трудовые ресурсы, человеческий капитал), то природно-ресурсная подсистема как такового воспроизводства в полной мере не обеспечивает. В значительной мере это касается добычи и переработки полезных ископаемых, объёмы которых не возобновляются. Хотя относительно других природных ресурсов процесс воспроизводства возможен (это касается земельных, водных и лесных ресурсов).

Данное отличие реализуется в содержании региональной политики, проводимой как государственными органами управления, так и собственно региональными органами управления. Относительно воспроизводственного подхода эта политика концентрируется вокруг выбора методов осуществления процесса капиталообразования, а относительно инвестиционного климата – вокруг создания условий для привлечения инвестиций. Следовательно, ориентирами разграничения этих подходов выступают, с одной стороны, мобилизация внутренних ресурсов, а с другой – привлечение внешних инвестиций.

От того, каким методам отдаётся предпочтение, в полной мере зависит выбор содержания региональной политики. Процесс воспроизводства производительных сил в полной мере зависит от территориальных различий формирования и функционирования региональных экономических систем. Указанные различия определяются наличием на данной территории некоторых факторов, под которыми «будем понимать только те факторы, которые влияют на ёмкость и товарную структуру рынка, на схему движения товаров и капитала, на экономические отношения субъектов рынка, на уровень развития рыночной инфраструктуры...» [8]. Эти факторы, в широком смысле, можно разделить на: природные ресурсы, демографию, структуру, инфраструктуру и населённые пункты. Фактор природных ресурсов предопределяет привязку предприятий добывающей промышленности к конкретной территории, на поверхности или в недрах которой располагаются полезные ископаемые. В свою очередь, запасы полезных ископаемых предопределяют возможные объёмы промышленного производства и выпуск готовой продукции. Демографический фактор обеспечивает, с одной стороны, производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, но с другой стороны, он выступает в качестве стабильного потребителя этих товаров, работ и услуг. Это позволяет рассматривать население одним из важнейших участников воспроизводственного процесса. Структурный фактор способствует качественным сдвигам в формировании и функционировании экономики региона. Изменения в экономической структуре региона вносят существенные изменения в характер протекания воспроизводственного процесса: меняется не только материально-вещественная база экономики региона, но и происходит смещение акцентов в самом типе воспроизводства. Одни регионы отдают предпочтение простому воспроизводству, другие – расширенному воспроизводству элементов производительных сил. Инфраструктурный фактор определяет характер и эффективность перемещения производительных сил как внутри конкретной территории, так и за её пределами. Отличительной чертой этого фактора является то обстоятельство, что его воздействие проявляется в сфере обращения. Снижение издержек обращения как в абсолютном, так и в относительном измерении представляется едва ли не решающим обстоятельством повышения эффективности воспроизводства. Тот регион, где такие издержки отличаются в меньшую сторону, имеет реальные конкурентные преимущества перед другими регионами. Распределение населения по населённым пунктам – это фактор, который оказывает преимущественное влияние на появление агломерационного эффекта, который в свою очередь обеспечивает подъём уровня жизни населения,

вначале в определённой точке (населённом пункте), а затем по всей территории региона.

Управление региональным развитием связано со многими социально-экономическими проблемами. Многие из них представляют собой сложные теоретические и практические вопросы, требующие решения. Для их решения предлагаем использовать схему формирования и внедрения организационно-экономического механизма управления развитием региона (рис. 2).

Рис. 2. Схема формирования и внедрения механизма управления развитием региона [6]

Именно на региональном уровне реализуются социально-экономические программы развития территорий, удовлетворяются ключевые потребности населения и охраны окружающей среды, и именно показатели регионального развития формируют национальные показатели развития страны. Долгое время роль территориального управления в национальной экономике недооценивалась.

Экономическая поддержка устойчивого развития регионов предусматривает модернизацию современной региональной политики путём включения в неё элементов государственного регулирования стратегий, поскольку создание инвестиционно-инновационных ориентированных кластеров, которые будут способствовать рациональному использованию природных ресурсов, что является важнейшим фактором обеспечения качества жизни населения [2].

Объектами региональной экономической политики могут быть различные административно-территориальные формирования или их совокупность, субъектами – органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые непосредственно выполняют функции по обеспечению социально-экономического развития регионов.

Правовое регулирование стратегического планирования в Донецкой Народной Республике основано на Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, а также нормативно-правовыми актами на региональном уровне [5].

Чем эффективнее функционирует региональная экономическая система, тем эффективнее элементы производительных сил взаимодействуют друг с другом. Одним из важнейших инструментов, направленных на обеспечение эффективного функционирования региональных экономических систем, является экономическая политика.

Разработка и реализация мер экономической политики предполагает наличие управления на макроуровне экономической системы. Экономическую политику по отношению к региональным экономическим системам можно рассматривать с двух сторон: во-первых, как региональную политику государства, представляющую собой систему целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов; во-вторых, как политику отдельных регионов, состоящую из системы целей и задач региональных органов государственной власти и местного самоуправления по управлению политическим, экономическим и социальным развитием.

Предметом региональной экономической политики являются территориальные системы, характеризующиеся сложной взаимосвязью основных элементов: природной среды, населения, экономики. В то же время главной целью региональной экономической политики является сохранение единства страны, соблюдение принципов социальной справедливости, достижение стратегических целей экономического развития всего государства и отдельных территорий.

В настоящее время региональная экономическая политика понимается довольно узко – как сглаживание различий в уровнях развития отдельных регионов или областей. Например, в концепции региональной политики говорится, что «основной целью региональной политики является создание условий для динамичного, сбалансированного социально-экономического развития страны и её регионов, повышения уровня жизни населения, обеспечения соблюдения гарантированных государством социальных стандартов для каждого из её граждан независимо от места проживания, а также углубление процессов рыночной трансформации на основе повышения эффективности использования потенциала регионов, повышения

результативности управленческих решений, совершенствования работы органов государственной власти и местного самоуправления» [8].

Такая цель может быть достигнута только путём использования (эксплуатации) ресурсов, имеющихся на соответствующей территории: природных, людских и материальных. К сожалению, вынуждены констатировать, что в формулировке главной цели региональной политики, определённой государством, не нашлось места решению актуальных проблем воспроизводства основных видов ресурсов, которые, тем не менее, ограничены. И если не обеспечить воспроизводство хотя бы некоторых из них, то через некоторое время проблема развития отдельных регионов как региональных экономических систем перейдёт на более высокий (государственный) уровень. Примерно так же сейчас обстоит дело с решением демографической проблемы в Российской Федерации: государство вынуждено срочно заниматься вопросами стимулирования увеличения деторождения и привлечения иммигрантов (этнических русских, покинувших Россию в последние годы).

В этом отношении, конечно, смысл и значимость региональной политики гораздо шире. Её фактическим содержанием является территориальная организация воспроизводства ресурсов. Сейчас эта главная обязанность региональных и местных властей теряется в необъективном перечне текущих задач, таких как оживление производства (что в нормальной рыночной экономике является прерогативой корпоративного управления), преодоление кризиса неплатежей (что составляет прямую ответственность монетарных властей) и «затыкание дыр» – в снабжении. Такая ситуация вполне объяснима реалиями кризиса, но не снимает с территорий ответственности за сохранение и приумножение ресурсного потенциала [4]. Речь должна идти о трансформации экономических отношений, т.е. о переходе от экономики использования ресурсов к экономике их системного воспроизводства.

Естественной ареной такого воспроизводства является территория. Следовательно, в региональной экономической системе ведущая роль должна перейти от производственных ячеек (предприятий) к территориальным (регионам и городам) как специализированным производственным системам. Для этого территории должны научиться не только «реагировать» на предложения предприятий и выступать организаторами экономического процесса, формируя целостные экологические комплексы и отдельные участки территории, специально оборудованные для деятельности предприятий.

Основные цели содержания региональной политики:

- 1) территориальная организация воспроизводства ресурсов;
- 2) выравнивание уровней экономического развития территории может служить лишь своеобразной надстройкой (и то временно) над этим фундаментом.

В области экономического и социального развития регионов и, одновременно, в функционировании региональных экономических систем это подразумевает, во-первых, внесение необходимых изменений во взаимодействие определённых элементов производительных сил, во-вторых, определение основных направлений привлекательности регионов с точки зрения привлечения инвестиций и, в-третьих, обеспечение привлекательности деятельности в регионе.

В экономической сфере региональная экономическая политика отражена в направлениях, представленных на рис. 3.

В социальной сфере региональная экономическая политика ДНР реализуется в следующих направлениях:

- 1) конкретные меры, направленные на стабилизацию уровня жизни всех групп населения, постепенное повышение уровня благосостояния на основе единых социальных стандартов и усиление всех форм социальной защиты населения;

2) создание продуктивных рабочих мест путём эффективного регулирования региональных рынков труда и миграционных процессов;

3) содействие улучшению демографической ситуации с целью увеличения ожидаемой продолжительности жизни и обеспечения естественного прироста населения в регионах;

4) создание рациональной системы расселения, основанной на сохранении существующих и создании новых населённых пунктов, и т.д.

Рис. 3. Региональная экономическая политика в экономической сфере

В сфере окружающей среды региональная экономическая политика направлена на предотвращение загрязнения, создание механизма управления природными ресурсами, сохранение уникальных территорий и природных объектов [3].

В сфере производства основными задачами региональной политики являются развитие отраслей-заменителей экспорта и импорта в регионах, где созданы благоприятные условия (выгодное географическое и транспортное расположение, необходимый экономический и научный потенциал). Это окажет существенное влияние на экспортные возможности территорий, улучшит структуру государственного экспорта и расширит внешнеэкономические связи.

Механизм реализации региональной экономической политики – это система специфических экономических рычагов и организационно-экономических средств, с помощью которых осуществляется влияние государства на пространственную организацию общества, обеспечивается социально-экономическое развитие регионов и совершенствуется структура их экономического комплекса. Основными элементами целостного механизма региональной политики ДНР, установленными действующими нормативными документами, являются: соответствующая законодательная и нормативная база, бюджетное и финансовое регулирование развития региона, прогнозирование и программирование, развитие различных форм территориальной организации производительных и других сил.

Система региональной политики должна сочетать методы прямого и косвенного влияния на социально-экономические явления и процессы. По своей природе эти методы могут быть стимулирующими и ограничивающими, активными и пассивными. Их комплексное сочетание позволяет обеспечить высокую эффективность в

достижении установленных целей [7].

Одним из важных элементов региональной экономической политики является разработка долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития регионов и региональных программ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, с помощью которых реализуется запланированное развитие производительных сил, учитываются интересы и потребности отраслей и территорий. На сегодняшний день разработаны проекты региональных программ социально-экономического развития этих территорий.

Особое место в региональной экономической политике принадлежит различным формам межрегионального и приграничного сотрудничества; зонам активной научно-технической деятельности, создание которых предполагает организацию научных, научно-технологических парков, инновационных центров, технополисов и т. д.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Основной теоретической предпосылкой в решении проблемы регионального развития является возможность и необходимость сочетания учёта особенностей воспроизводственного подхода и привлекательности территории. Определяющим при этом становится выбор соотношения между потреблением и накоплением при распределении конечного продукта региона: валовой добавленной стоимостью или валовым региональным продуктом.

Проблема повышения инвестиционно-инновационной активности или активности инвестиционных процессов актуализируется не только в связи с поиском и закреплением на отдельной территории определённых инструментов в виде региональной политики, но также использованием эффективного инструментария, способного обеспечить объективную оценку использования этих инвестиций в связи с необходимостью обновления основных средств, вызванной их моральным и физическим износом. Повышение инвестиционной активности в регионе предполагает учёт особенностей проявления экономической и социальной эффективности реализации инвестиционных проектов, программ и политики развития региона.

Для инвестиционных проектов более характерным является достижение экономической эффективности, в то время, как для программ и политики развития региона – социальной эффективности. Это обусловлено целеполаганием действий на основании предложенных стратегий.

Реализация государственной политики, направленной на стимулирование экономического развития регионов, осуществляется Правительством Донецкой Народной Республики, центральным органом исполнительной власти по экономической политике, а также муниципальными органами исполнительной власти.

Список использованных источников

1. Арсланова, А. Ф. Сущность региональной социально-экономической политики / А. Ф. Арсланова, Т. А. Баймухаметов, Р. В. Лукьянов [и др.] // *Modern Economy Success*. – 2022. – № 2. – С. 43-47. – Текст непосредственный.
2. Данилова, И.В. Оценка стратегической социально-экономической политики региона: методический подход / И. В. Данилова, И. П. Савельева, А. С. Лапо // *Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент*. – 2019. – Т. 13. – № 2. – С. 17-27. – Текст непосредственный.
3. Кудрова, Н. А. Стимулирующая политика регионального развития современной России на основе концепта импортозамещения / Н. А. Кудрова // *Социально-экономические процессы и явления*. – 2015. – Т. 10. – № 2. – С. 46-51. – Текст непосредственный.
4. Зубаревич, Н. В. Развитие российского пространства: барьеры и возможности

региональной политики / Н. В. Зубаревич // *Пространственная экономика*. – 2017. – № 2. – С. 46-57. – Текст непосредственный.

5. Панов, П. В. Региональная политика России / П. В. Панов // *Российское экспертное обозрение*. – 2005. – № 3 (17). – С. 45-56. – Текст непосредственный.

6. Пацук, О. В. Разработка стратегии экономического развития регионов / О. В. Пацук // *Сибирский журнал науки и технологий*. – 2010. – Вып. 1 (27). – С. 144-149. – Текст непосредственный.

7. Скороходова, О. С. Общие направления разработки региональной политики в современной России / О. С. Скороходова // *Pro. Nunc. Современные политические процессы*. – 2009. – С. 189-198. – Текст непосредственный.

8. Ускова, Т. В. Региональная политика территориального развития: монография / Т. В. Ускова, Н. В. Ворошилов. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – 156 с. – Текст непосредственный.